

БАДИИЙ ТАРЖИМАДА СЎЗ ЎЙИНЛАРИНИ ҚАЙТА ЯРАТИШ МУАММОСИ

Моҳира Отабоева,

*ЎзФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти
таянч докторант*

Аннотация: Тезисда Л.Кэрролл асарлари мисолида инглиз тилидаги сўз ўйинларини ўзбек тилига қандай ўгириш ва бунинг таржимадаги аҳамияти таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: сўз ўйинлари, таржима, мутаржим, омоним, транскрипция.

Аннотация: В тезисе анализируются способы перевода английских словесных игр на узбекский язык на примере произведений Л. Кэрролла и их значение в переводе.

Ключевые слова: словесные игры, перевод, переводчик, омоним, транскрипция.

Annotation: The thesis analyzes how to translate English word games into Uzbek on the example of L. Carroll's works and its importance in translation.

Keywords: word games, translation, translator, homonym, transcription.

Сўз ўйинлари деярли барча халқлар фольклори, адабиёти ва кундалик сўзлашув услубида учрайди. Жаҳон адабиётида сўз ўйинлари асосига қурилган асарлар борки, бундай ижод маҳсулини тушуниш, асл завқини туйиш учун ҳам уларни англаш керак. Таниқли инглиз адиби Люис Кэрроллнинг дунёга машҳур икки эртаги – “Алиса Мўъжизалар мамлакатаида” ва “Алиса Кўзгу орти ўлкасида” ана шундай асарлар сирасига киради.

Шу боисдан адибнинг бу асарлари таржима қилиш учун мураккаб ижод маҳсули, деб баҳоланади. Кэрролл асарларини рус тилига ўгирган, унинг ҳаёти ва ижодини тадқиқ этган олима Н.Демурова “сўз ўйинлари”ни

асардаги иккинчи компонент дея баҳолаб, [5,12] айнан уларда адиб драматургияси жамланганини айтади. Шу билан бирга адабиётшунос ўқувчи иккала эртақда ҳам юмористик вазиятларни деярли учратмаслигини, юмор сўз ва уларнинг маъноларида мужассамлигини ҳам таъкидлаган. Таржимоннинг инглиз тили имкониятларига қурилган матнни ўгиришда ҳар қандай эҳтиётсизлиги асар мазмунининг бузилишига олиб келади. Шу ўринда таржимашунос Ғ.Саломовнинг “Бадиий асарни ўгиришда асосий омил оригинал луғатини таржимачи тил – муқобил (эквивалент) луғати билан алмаштириш эмас, балки муаллиф ўзлиги, асар концепцияси, айни асарда акс этган сўз санъатини қайта ифодалай олишдан иборат”, деган назарий хулосаси бундай асарни ўгиришда “таянч нуқта” бўла олади. Кэрролл эртақлари таржима учун ноқулай асарлар сирасига кирса-да, улар ёзувчи ҳаётлик пайтидаёқ хорижий тилларга ўгирилиб (уларнинг орасида суахили, эсперанто, австралия аборегенлари тили каби камёб тиллар бор) [5,5] бутун дунёга тарқалиб улгурган. Биргина рус тилига ҳозирга қадар ўн маротабадан кўп таржима қилингани маълум ва булардаги “сўз ўйинларига” мутаржимлар турлича ёндошишган.

Таржимон “Алиса Мўъжизалар мамлакатада” асарининг илк боблариданоқ сўз ўйинларига тўқнашади. Маълумки, бундай ўйинлар омонимлар асосига қурилади, яъни ёзилиши бир хил, аммо маънолари турлича бўлган сўзлар билан яратилади. Лекин адиб инглиз тили имкониятларидан келиб чиқиб, талаффузи яқин, транскрипцияси ўхшаш сўзлардан ҳам “сўз ўйинлари” ҳосил қилади. Масалан, Сичқон билан суҳбат қуришга уринаётган Алисанинг диалогини олайлик, унда ўзини эшитмаётган қизчадан хуноб бўлган Сичқон:

“You are not attending!” said the Mouse to Alice, severely. “What are you thinking of?”

“I beg your pardon,” said Alice very humbly: “you had got to the fifth bend, I think?”

“I had NOT!” cried the Mouse, sharply and very angrily.

“A knot!” said Alice, always ready to make herself useful, and looking anxiously about her. “Oh, do let me help to undo it!”.[3, 65]

Бу ўринда сўз ўйини “NOT”, яъни инкор маъносини берадиган кўшимча ва унга жуда ўхшаш талаффуз қилинадиган “knot” – тугун сўзлари устига қурилган. Рус таржимони буни қуйидагича беради:

«Ты не слушаешь!» – строго сказала Алисе Мышь.

«Нет, почему же – ответила скромно Алиса. – Вы дошли уже пятого завитка, не так ли?»

«Глупости! – рассердилась Мышь. – Вечно всякое глупость! Как я от них устала! Этого просто не вынести!»

«А что нужно вынести? – спросила Алиса. (Она всегда готова была услужить)– Разрешите , я помогу!» [5, 28]

Таржимон Демурова бу сўз ўйинини “завитка” (жингалак) ва “вынести” (чидамоқ) сўзлари билан берган. Ўзбек таржимони Ш.Долимов эса бу ҳолатни қуйидагича ўзбекчалаштирган:

“– Гапимни уқмаётган кўринадан! – эътироз билдирди Сичқон. – Хаёлинг қаерда ўзи?

– Маъзур тутасан, – жавоб берди уйқусираётган Алиса Сичқон думининг ликиллашидан гипнозланиб. – Думингни ҳаракатини кузатиб бориши қийин кечаяпти менга.

– Жуда беадаб қиз экансан! – жаҳл-ла овоз кўтарди Сичқон. – Сен тугул, каттароқлар ҳам мени бу қадар ўнгайсиз аҳволга солмаган эди...

– Тугун дейсанми? – сўради ҳеч нимани тушунмаган Алиса, бирор ёрдам бериши керакмикан деган хаёлда эсанкираганча Сичқонга диққат билан разм солиб. – Ижозат берсанг, ўша чигал тугунни ечишга ёрдамлашиб юбораман...[1, 22]

Бир қарашда Долимов таржимасида тушунарсиз диалог ҳосил бўлгандек, у айнан қайси сўзлар билан ўйини қилаётгани аниқмасдек. Буни тушуниш учун мутаржим асарни рус тилидан А.Дантонов таржимасидан ўгирганини, сўз ўйинини ҳосил қилиш учун у “конфузил” (хижолат тортиш)

ва “узел” (тугун) сўзларидан фойдаланганини билиш керак. Долимов, чамаси, уларнинг сўз ўйини ташкил қилаётганини билмаган ва натижада диалог пайдарпай чиққан. Тўғри, сўз ўйинларини таржимада доим ҳам аниқ бериб бўлмайди. Бунга икки тилнинг ўзига хос хусусиятлари йўл қўймайди, шунинг учун сўз ўйини ҳосил қилинаётган сўзларни мутаржим ўзгартириши табиий. Эртақнинг тўққизинчи Алиса ва Тошбақанинг учрашуви бўлиб ўтган бобидаги диалогни олайлик:

«When we were little,» the Mock Turtle went on at last, more calmly, though still sobbing a little now and then, «we went to school in the sea. The master was an old Turtle - we used to call him Tortoise -»

«Why did you call him Tortoise, if he wasn't one?» Alice asked.

«We called him Tortoise because he taught us,» said the Mock Turtle angrily. «Really you are very dull!»

Кэрролл “Tortoise” (тошбақа) ва “taught us” (бизни ўқитган) сўзлари билан ўйин қилган, бу иккала сўз талаффузи жуда яқин. Тошбақа кекса устозини “Turtle” эканини, бироқ ўқувчилари уни “Tortoise” деб аташларини айтади. Аслида бу иккала сўз ҳам тошбақа маъносини билдиради, лекин биринчиси сувда сузадиган, иккинчиси қуруқликда яшайдиган тошбақа тури. Шу боис Алиса у сувда сузадиган тошбақа бўлса-ю, нега уни наригисининг номи билан аташларини сўрайди, жавобда еса “taught us”(бизни ўқитгани учун) “Tortoise” деб номлашганини айтади. Сўзма-сўз ўгирилганда сўз ўйинини бериш мумкин эмасдек туюлади, аммо “сўз ўйинларини акс эттириш зарур пайтда асл нусха сўзларини ўзини сақлашни талаб этиб бўлмайди” [4, 90] деган меъёрни назарда тутсак, Ш.Долимовнинг таржимаси муваффақиятли чиққан:

“ – Ўшанда биз миттигина бўлиб, денгиз тубида яшаганмиз, – давом этди у, баъзан ҳиқиллаб қўйишига қарамай хотиржам овозда. – Бизга кекса бир устоз дарс берган бўлиб, биз ёшлар уни Тошбақаҳайбат дер эдик...

– Нега энди Тошбақаҳайбат? Жуссаси улкан бўлгани учунми? – сўради Алиса тилини тия олмай.

– *Кўпни кўрган бўлгани, бизга ҳамма нарсани ўргатгани учун Тошбақаҳайбат дер эдик уни биз, – жавоб берди Тошбақасимон бироз аччиқланиб.*”[1,65]

Мутаржим сўз ўйинини бутунлай “тошбақа”да қолдирган, бу, бир томондан, оригиналга яқин ва диалогга сўз қўшилган эса-да, мавжуд кайфиятни сақлай олган. Кэрролл эртақларида сўз ўйинлари ниҳоятда кўп қўлланган. Адиб улардан асосан образларнинг характери, юмористик вазият ҳосил қилиш ёки бош қаҳрамонни кулгили, мураккаб ҳолатга солиш учун фойдаланади. Шунинг боис уларнинг таржимада имкон қадар тўғри акс этиши асар тилига хос “ширани” сақлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Lyuis Kerroll. Alisa Mo'jizalar yurtida. Sh.Dolimov tarjiması. – Т.: Art Nation, 2021.
2. L. Carroll. Alice in Wonderland. / Carroll L. – London: VolumeOne, 1995.
3. Саломов Ғ. Таржима назарияси асослари. – Т.: Ўқитувчи, 1983.
4. Демурова Н. Люис Керролл. Очерк жизни и творчества. – М.:Наука, 1979.
5. Морозов М.М. Пособие по переводу русской художественной прозы на английский язык. – М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1956.